

Intervenções urbanas com uso de mídias interativas nos espaços públicos de Aparecida de Goiânia (GO): o Projeto Córtex - Experiências Digitais

Urban interventions using interactive media in the public spaces of Aparecida de Goiânia (GO): the Cortex - Digital Experiences Project

Cleomar de Sousa Rocha¹
Isabella Szabor Machado Mustafé²

Resumo

O artigo discute a implementação do projeto de intervenção urbana Córtex: Experiências Digitais, realizado em Aparecida de Goiânia, em Goiás, Brasil. A partir da premissa de que as mídias interativas podem alterar comportamento sociais na cidade, provocando a noção de pertencimento e cidadania, analisa-se as potencialidades do projeto em alterar o comportamento do cidadão, que passa a atender ao chamado da intervenção. O atendimento ao chamado, mais que isso, a disposição em tornar-se agente dos processos interativos, resulta na participação, traço inequívoco das mídias interativas e do conceito de cidadania. O conjunto se articula com o conceito de cidade inteligente, elemento agregador do projeto em análise, que por sua vez se alinha com outras ações igualmente vinculadas à ideia de participação, interação social, cidadania e inteligência coletiva.

Palavras-chave: Cidade Inteligente, Intervenções Urbanas, Cultura Digital, Cidadania, Interação Social.

Abstract

The article discusses the implementation of the urban intervention project Cortex: Digital Experiences, in Aparecida de Goiânia, Goiás, Brazil. Based on the premise that interactive media can change social behavior in the city, provoking the notion of belonging and citizenship, the potentialities of the project are analyzed in altering the behavior of the citizen, who starts to attend the intervention call. The attendance to the call, more than that, the willingness to become an agent of the interactive processes, results in the participation, unmistakable trait of the interactive media and the concept of citizenship. The whole is articulated with the concept of smart city, an element that aggregates the project under analysis, which in turn aligns with other actions equally linked to the idea of participation, social interaction, citizenship and collective intelligence.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Smart City, Urban Intervention, Digital Culture, Citizenship, Social Interaction.

¹Mestre em Arte e Tecnologia da Imagem, doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, pós-doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, pós-doutor em Estudos Culturais, pós-doutor em Poéticas Interdisciplinares. Professor Associado na Universidade Federal de Goiás. Coordenador do Media Lab / BR e pesquisador produtividade do CNPq.

²Bacharel em Comunicação Social - habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás, com pós-graduação em Gestão de Cidades e Empreendimentos Criativos pela Universidade Nacional de Córdoba. Atualmente é assessora de Planejamentos e Projetos na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida de Goiânia.

Introdução

A cultura digital é um dos fundamentos da caracterização da sociedade contemporânea (JENKINS, 2009; JOHNSON, 2003, MURRAY, 2012). Centrado na ideia do discreto, descontínuo (PLAZA e TAVARES, 1998), e metaforizado como mar de informações (LÉVY, 1999) e líquido (BAUMAN, 2001), a cultura digital se espalha pelas culturas, remodelando práticas socioculturais e produtivas, com impactos econômicos e comportamentais. Ainda que as práticas culturais derivadas do pensamento digital não estejam em absolutamente todas as áreas, é inegável que seu avanço e abrangência apontam para sua consolidação mundial, com desdobramentos significativos e profundos.

É com essa premissa que a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, cidade goiana com cerca de 600 mil habitantes, implementou o projeto *Córtex*, que integra o projeto de cidade inteligente, coordenado por sua Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto indica a instrumentalização no uso de ferramentas computacionais e tecnológicas, mas essencialmente a aculturação do *modus operandi* do pensamento digital, sua caracterização, desafios e caminhos.

O presente artigo apresenta e discute as ações desse projeto naquela cidade, apontando a lógica que permeia a cultura digital, ao tempo em que discute as implicações para o pensamento e a organização de uma cidade que se quer inteligente. Os desafios aparecem não como barreiras, mas como obstáculos a serem superados, compondo um quadro de referência com balizamento na comunicação, na sociologia e na filosofia, ainda que se restrinja a discussão de um caso específico, com as repercussões necessárias no campo interdisciplinar e, com maior evidência, nas humanidades digitais. Enquanto metodologia, assume-me uma abordagem fenomenológica (MERLEAU-PONTY, 1999) e pragmatista (WATZLAWICK, 2007), orientada pelo estudo de caso.

Intervenções urbanas e cidadania

Cidade é o espaço ótimo para que o cidadão exerça sua cidadania. A vinculação de cidade, cidadão e cidadania não é apenas de derivação linguística, mas antes de articulação semântica e conceitual. Desde Aristóteles (2002), a concepção de espaço urbano, de urbe (do latim *Urbs*), tal qual cidade, refere-se à população e não aos edifícios ou ruas. Deriva de urbe a noção de urbanidade, comportamento que deve ser utilizado nas cidades. Urbanidade se aproxima, embora não adquira relação de sinonímia, à cidadania.

Intervir nas cidades é, por conseguinte, uma ação vinculada a organicidade da urbe, da cidade. Distintamente de uma ação de infraestrutura urbana, as intervenções urbanas forçam relações dos cidadãos. Na Arte, a noção se torna mais evidente ao estabelecer vínculos de ações fundamentalmente vinculadas aos cidadãos. Intervenções urbanas mobilizam pessoas, formas de ver e agir nas cidades. Nesta acepção, seja na arte ou fora do âmbito artístico, uma intervenção urbana se dá quando se mobiliza os atores da cidade, provocando reflexão, novos modos de ver e agir nas cidades.

Ainda que não se pretenda criar uma taxionomia de intervenções urbanas, faz-se mister reconhecer as intervenções artísticas, as culturais e as promocionais, as primeiras versadas em modelos expressivos, as segundas com caráter cultural e educativo e as últimas com motivações mais publicitários ou propagandísticos. Grosso modo, a motivação cultural e educacional modela as intervenções urbanas mais voltadas para o exercício da cidadania, ainda que as demais não se eximam por completo desta tarefa. Destarte, é comum que intervenções urbanas artísticas busquem a reflexão em prol da cidadania, e mesmo as intervenções urbanas de cunho propagandístico se vincularem a ideias e causas nesse mesmo sentido.

As intervenções concebidas em modelos de festival são, ainda que não exclusivamente, afeitas ao segundo grupo, com fins culturais e educacionais. Não por outro motivo, o estudo de caso que aqui se leva a cabo se enquadra nessa categoria, claramente vinculada ao exercício de uma cultura digital, que se caracteriza como intervenção urbana justamente por intervir no conceito e no exercício de viver a urbe, de conceber a cidade com o ideal aristotélico.

Córtex: festival de Cultura Digital

O Festival Córtex: Experiências Digitais é uma ação do projeto “Construindo Cultura”, que integra o macroprograma “Soluções Urbanas para Cidadãos Inteligentes”. Um planejamento estratégico da gestão municipal composto por 6 eixos de atuação, que totalizam 36 projetos para tornar Aparecida de Goiânia (GO) uma cidade inteligente.

Originalmente, o Córtex surgiu como um programa de extensão do Media Lab/UFG - Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, que, através de palestras, cursos e workshops, fomenta a cultura digital e a cultura da inovação³.

Em 2017, inaugurando seu formato de evento, o Festival Córtex integrou o plano de governo municipal como estratégia de aculturação em cultura digital na cidade. Coordenado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura, o Festival Córtex: Experiências Digitais, promove anualmente, durante um mês, atividades que fomentam os mais diversos campos da cultura digital - design, arte tecnológica, audiovisual, games, mídias interativas, robótica, programação, dentre outros - e com uma atuação articulada em pontos diferentes na cidade.

O evento conta com parceiros da administração pública, do setor privado e de instituições de ensino e caracteriza-se como um momento propício para experimentações de atividades pontuais que têm potencial a se tornarem programas continuados por outras organizações.

Após duas edições, o presente estudo visa descrever dois eixos de atuação do festival - “Cultura Digital nas Praças” e “Exposição Conheça Aparecida em 360°”, bem como documentar o processo de implantação e delinear um panorama do evento, articulando com a noção de intervenção urbana, haja vista ocorrer em espaços abertos, alterando a paisagem urbana, de fato, e comprometer-se na reflexão e atuação da urbe, exatamente ao sondar novas perspectivas de entender e viver a cidade.

Importante mencionar duas outras ações do festival, que não serão abordadas a fundo neste artigo por não acontecerem em espaços urbanos, mas que tiveram alto impacto no cotidiano: a ação “Astronomia na Cidade” e o “Encontro de Cultura Digital”. A primeira tem o propósito de despertar a curiosidade e aproximar as ciências da comunidade, por meio de uma parceria, articulada pela prefeitura, entre um shopping local e o planetário móvel da Universidade Federal de Goiás - Campus Goiânia. Sessões gratuitas de curta duração foram ofertadas ao público, que teve acesso à uma produção audiovisual educativa sobre astronomia.

A segunda consiste na ação de encerramento, que reuniu especialistas e pesquisadores da área para debates e reflexões sobre cultura digital e um momento para apresentar os resultados das experimentações realizadas durante o mês do evento. Vislumbra-se integrar estudantes e curiosos,

³ Informações disponíveis em: <<https://www.medialab.ufg.br/p/7283-cortex-rede-de-experiencias-digitais>>

municipes ou não, incentivando o intercâmbio de experiências e fortalecendo uma rede de contatos.

Cultura Digital na Praça

A atividade “Cultura Digital na Praça” consiste na promoção do campo do audiovisual e games em locais públicos periféricos. Nesse sentido, o objetivo é aproximar a população da tecnologia e fomentar a cultura com projeções de filmes e campeonato de jogos, uma vez por semana durante o mês do evento.

Figura 1 - Pontos que sediaram o “Cultura Digital na Praça” nas duas edições do evento

Fonte: Compilação feita pelos autores ⁴

Promovendo a inclusão social, nove setores do município compuseram o circuito de audiovisual nessas duas edições do festival. Os pontos em verde sinalizados na figura acima referem-se à primeira edição do festival e os azuis à segunda. O vermelho sinaliza o centro da cidade. A proposta é estabelecer um diálogo cultural com a população periférica, que muitas vezes não têm acesso à programas de lazer do gênero.

Junto com a projeção do filme, também é ofertado pipoca e algodão doce para os presentes e antes de cada sessão, acontece uma apresentação cultural, como exibição de mágicos locais, grupos de dança da própria comunidade, até apresentação pocket da banda sinfônica vinculada à Escola de Música Municipal.

Figura 2 - Apresentação cultural antes da sessão, no CórteX 2017

⁴ Montagem a partir das informações coletadas nos sites <<http://scti.aparecida.go.gov.br/i-festival-cortex-experiencias-digitais/>> e <<http://scti.aparecida.go.gov.br/festival-cortex-experiencias-digitais/>>

Fonte: Divulgação. Disponível em encurtador.com.br/cfhC2

Figura 3 - Público da atividade “Cultura Digital na Praça” no CórteX 2018

Fonte: Divulgação. Disponível em encurtador.com.br/efsT3

Figura 4 - Crianças brincando no “Cultura Digital nas Praças” de 2018

Fonte: Divulgação. Disponível em encurtador.com.br/cmYlO

A ação “Cultura Digital na Praça”, ao promover a cultura, utiliza do audiovisual e dos games para incentivar o cidadão a ocupar praças e parques públicos. Além de ser um agente ativo, decodificando as mensagens que recebe através das mídias, o munícipe passa a ser agente ativo de sua cidade ao frequentar o espaço urbano, espaço voltado para integração, ideal para o exercício de sua cidadania.

Os espaços públicos são locais para convívio social, de trocas, de experiências e expressões, espaços ótimos para criação de conexão entre pessoas, pessoas e lugares, pessoas e histórias. Assim, as ações promovidas se configuram como uma oportunidade de uso do espaço, que visa a continuidade de uso e engajamento cívico.

Foi observado uma grande adesão e participação popular, com um público heterogêneo. Cerca de 150 moradores participaram de cada ação setorial. A ação despertava o interesse de pessoas de todas as idades, sejam grupos de amigos pequenos ou toda a composição familiar. Algumas pessoas relataram à equipe que normalmente não costumam passear nas praças à noite pois não consideram seguro, mas que durante a ação, com a rua cheia, crianças brincando, vizinhos interagindo, tiveram a sensação de segurança.

Conheça Aparecida em 360°

A fim de valorizar os espaços públicos e resgatar a identidade cultural da cidade, a ação “Conheça Aparecida em 360°” consiste em uma exposição de fotos 360°, visualizada por meio de um dispositivo, proporcionando uma experiência imersiva em pontos turísticos e de lazer do município de Aparecida de Goiânia (GO).

Em sua técnica, o registro em 360 graus de pontos da cidade, é acessado com uso de um smartphone alocado a um dispositivo de visualização. Nesse caso, o usuário visualiza a imagem quando coloca o dispositivo e gira a cabeça em 360 graus. Do local físico onde estão os dispositivos, o usuário ainda pode acessar, vários locais, dentre as possibilidades do acervo, através de suas imagens digitais. A proposta posiciona-se como uma importante ferramenta para difusão dos pontos públicos da cidade e criação de mapas mentais.

O mapa mental, conceito inicialmente proposto por Kevin Lynch, nos anos 1960, refere-se às representações individuais de uma cidade, variando de pessoa a pessoa, conforme as áreas que lhe são familiares – onde sua família ou amigos moram, onde trabalhou, estudou, regiões que frequenta, por onde costuma passar. Como resultado, o mapa mental que uma pessoa faz de uma grande cidade tende a ser bem menor do que seu mapa administrativo. (FONSECA e URANI, 2011 p.35)

Visto que o município possui um grande quantitativo de bairros e muitas vezes os próprios moradores não têm acesso e desconhecem esses espaços, as imagens 360° com uso de dispositivos de visualização permitem que o usuário tome conhecimento da existência dos lugares ou que reconheçam e vejam aquele local sob outra perspectiva. Ao reconhecer, aquele espaço passa a constituir o mapa afetivo, composto pelas áreas da cidade que cada pessoa não somente conhece, mas com as quais tem uma relação emocional (FONSECA E URANI, 2011).

Inicialmente, a exposição “Conheça Aparecida em 360°” foi realizada em um shopping da cidade. Em um segundo momento, adquiriu caráter itinerante e foi apresentada em sete escolas do município, para alunos do 1º ao 9º ano. Nessa nova experimentação, a equipe da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação iniciava a ação com um diálogo sobre a história da cidade, em um processo de resgate da identidade cultural para promover identificação e promoção da autoestima dos munícipes. Durante o diálogo com os discentes, a equipe relembra a história do município, conduzindo verbalmente os alunos por pontos estratégicos da cidade, enquanto as imagens 360° desses marcos eram apresentadas.

Figura 5 - Diálogo introdutório com os alunos sobre a história de Aparecida

Fonte: Divulgação. Disponível em: encurtador.com.br/dfjNW

Figura 6 - Atividade “Conheça Aparecida em 360°” nas escolas

Fonte: Divulgação. Disponível em: encurtador.com.br/hnAT3.

A ação objetivou o despertar de identificação emocional entre a comunidade escolar e a cidade.

Tornar uma cidade mais convivível requer a expansão dos mapas mentais e afetivos, já que não se respeita nem se ama o que não se conhece. Ao amar sua cidade, sua população se apropria dela e passa a participar e a exigir transformações. Por isso, ampliar os mapas individuais – mentais e afetivos – também é fundamental para reduzir desigualdades sociais no contexto urbano. (FONSECA e URANI, 2011 p.35)

Ao usar o dispositivo, o usuário observa o local ao seu redor, reconhecendo-o, provendo sentido à imagem digital. Observou-se, pelas expressões verbais do usuário ao visualizar o registro em 360°, que em determinados locais havia uma identificação - frases como “já fui aí”, “minha prima mora perto dessa praça”, “minha mãe já me levou nesse shopping”. Esse sentido dado, de reconhecimento, é, em Aristóteles (2005), o primeiro passo para a constituição do encantamento, da poética. Mesmo que não esteja presencialmente no espaço, o ponto explorado passa a compor o repertório do munícipe, como forma de ampliar seus mapas individuais e fortalecer a imagem que tem da cidade.

Conclusão

Ao perscrutar a cidade e sua rotina, as intervenções urbanas reinventam sentidos e fluxos, submetendo o olhar para novos contextos, ainda que das mesmas coisas e lugares. Isso define o lócus da intervenção: o cidadão e seu olhar, sua concepção de espaço urbano e de urbanidade. O aspecto singular das intervenções tidas no evento CórTEX: rede de experiências digitais, sinaliza para a aculturação da lógica digital instalada nas cidades, com maior ou menor uso de dispositivos tecnológicos.

O estudo de caso, descrito a partir de uma estrutura lógica pragmatista, permitiu observar não apenas as instruções da intervenção, mas essencialmente os resultados, quer seja no impacto direto observado, quer seja nos desdobramentos verificáveis a partir das respostas ou reações provocadas. Esse conjunto obedece, via de regra, os pressupostos de uma pesquisa analítica, cujos resultados sustentam a categorização conceitual de intervenção urbana e, mais profícuo que isso, sua singularização como forma e modelo de tratar questões da cidade como pessoas, não como elementos físicos presentes nas estruturas urbanas.

Referências

ARISTÓTELES. Poética. Trad. De Jaime Bruna, In: A poética clássica (Aristóteles, Horácio, Longino). São Paulo: Cultrix, 2005.

_____. Política. São Paulo: Martin Claret, 2002.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade Líquida**. Tradução: Plínio. Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

FONSECA, A. C; URANI, A. Cidades criativas - Perspectivas Brasileiras. In: **Cidades criativas: perspectivas** / Ana Carla Fonseca Reis, Peter Kageyama, (orgs.). São Paulo: Garimpo de Soluções, 2011. p. 31 - 37.

JENKINS, Henry. **Cultura da convergência**. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009.

JOHNSON, Steven. **Emergência: A Vida Integrada de Formigas, Cérebros, Cidades e Softwares**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.

LEVY, Pierre. **Cibercultura**. Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: ed. 34, 1999.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Fenomenologia da Percepção**. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MURRAY, Janet H. **Inventing the medium: principles of interaction design as a cultural practice**. Cambridge: The MIT Press, 2012.

PLAZA, Julio; TAVARES, Monica. **Processos criativos com os meios eletrônicos: poéticas digitais**. São Paulo: Hucitec, 1998.

WATZLAWICK, Paul. **Pragmática da Comunicação Humana – Um estudo dos padrões, patologias e paradoxos da interação**. São Paulo: Cultrix, 2007.